

**II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY
DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PPGE– Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação-
Programa Brasil- CIA / UNADES**

EITO TEMÁTICO: INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

**O USO DAS TECNOLOGIAS NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA E SUAS
POSSIBILIDADES DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA.**

(DOI - 10.5281/zenodo.8213110)

**BARROS, Darly Maria Silva¹
SILVA, Josineide Teotonia da ²
BARROS, Rinaldo Venâncio³
PEREIRA, Pedro Carlos⁴**

RESUMO

Este estudo surgiu a partir da observação de relatos de profissionais ligados à educação na área de estudo da matemática no Ensino Fundamental. Foi percebido que, entre docentes e discentes, há uma grande dificuldade em lidar com a aprendizagem no campo matemático e esta dificuldade é histórica, umas parcelas de professores desta área de conhecimento sofrem com o desafio de ensinar na atualidade o que não aprenderam na sua formação e com isso passam a ministrar os conteúdos de maneira como aprenderam, sem dar conta que o século vigente exige outras percepções e ações, inclusive, problematizadoras de fatos que ocorrem no cotidiano do estudante. Com o cenário acima descrito, surgiu a necessidade de pesquisar o tema para que possa trazer uma contribuição acadêmica para professores de matemática, estudantes e profissionais interessados em compreender melhor sobre as possibilidades de fazer uso das tecnologias no ensino da matemática e com isso perceber as possibilidades de realizar uma inovação pedagógica em sala de aula, buscando recursos instrumentais e atitudinais que possam dar outras configurações de aprendizagem contemplando à escola, a sala de aula e os demais espaços que permitam uma abordagem em que seja possível aprender matemática de maneira mais atualizada, lúdica, envolvente e atraente, envolvendo todos os sujeitos, inclusive, familiares e comunidade, com o intuito de fazer da aprendizagem matemática algo prazeroso para todos que desejem este feito. Para isso, realizaremos uma pesquisa qualitativa, utilizando pesquisas bibliográficas e estudos de autores que

¹ Mestranda em Ciências da Educação (UNADES- PY); Especialista em Ciências da Educação (FALC-BR); Graduada em Licenciatura em Matemática (FACIG- BR). E-mail: dbarrosms@yahoo.com.br.

² Doutoranda em Ciências da Educação (UNADES- PY); Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional (UNIVERSO- BR); Especialista em Formação de Professores da Educação Básica (UNINASSAU- BR); Licenciatura Plena em Pedagogia (UVA-BR). E-mail: josi_teo@hotmail.com.

³ Doutorando em Ciências da Educação (UNADES- PY); rinaldo.venancio@hotmail.com

⁴ Doutor em Educação Matemática (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010); Mestre em Educação Matemática (Universidade Santa Úrsula-1997); Graduado em Licenciatura em Matemática (Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Fundação Educacional Rosemar Pimentel-1982).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

retratam este assunto e que contemplem o tema e o uso de tecnologias para a promoção de uma inovação pedagógica na sala de aula.

Palavras Chave: Tecnologia; Ensino da Matemática; Inovação Pedagógica.

RESUMÉN

Este estudio surgió de la observación de informes de profesionales vinculados la educación en el área de estudio de las matemáticas en la escuela primaria. Se notó que, entre los maestros y los estudiantes, existe una gran dificultad para lidiar con el aprendizaje en el campo matemático y esta dificultad es histórica, algunas porciones de los maestros en esta área de conocimiento sufren el desafío de enseñar hoy lo que no aprendieron en su capacitación. Y con eso comienzan a enseñar los contenidos en la forma en que aprendieron, sin darse cuenta de que el siglo actual requiere otras percepciones y acciones, incluida la problemática de los hechos que ocurren en la vida diaria del estudiante. Con el escenario descrito anteriormente, surgió la necesidad de investigar el tema para que pueda aportar una contribución académica a los profesores de matemáticas, estudiantes y profesionales interesados en comprender mejor las posibilidades de utilizar las tecnologías en la enseñanza de las matemáticas y, por lo tanto, aprovechar las posibilidades. Para llevar a cabo una innovación pedagógica en el aula, buscando recursos instrumentales y actitudinales que puedan dar otras configuraciones de aprendizaje que contemplen la escuela, el aula y otros espacios que permitan un enfoque en el que sea posible aprender matemáticas de una manera más actualizada y lúdica, atractivo y atractivo, que involucra a todas las materias, incluidas la familia y la comunidad, para que el aprendizaje matemático sea algo agradable para todos los que quieran esta hazaña. Para ello, realizaremos una investigación cualitativa, utilizando investigaciones bibliográficas y estudios de autores que retraten este tema y que contemplen el tema y el uso de tecnologías para la promoción de una innovación pedagógica en el aula.

Palabras clave: Tecnología; Enseñanza de las Matemáticas; Innovación Pedagógica.

INTRODUÇÃO

A maioria das escolas atualmente vive, cada vez mais, uma situação de grande dificuldade em atrelar o conhecimento escolar que o estudante precisa com o conhecimento não formal do contexto onde ele está inserido. Por diferentes olhares podemos dizer que a escola não vem acompanhando o processo evolutivo da

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

humanidade, portanto, não vem respondendo, em sua totalidade, os anseios da sociedade, causando um grau elevado de desinteresse e uma ausência de estímulos dos discentes em aprender a matemática, ou seja, o estudante não vê sentido no que está sendo ensinado em sala de aula. O século XXI, tem consigo o advento tecnológico e a escola, em determinados momentos, continua ignorando a necessidade de se adequar ao mundo virtual, isto é, fazer o uso de aparelhos celulares, computadores, jogos on-line e softwares durante as aulas.

Nesta perspectiva que a pesquisa se justifica, onde procuramos repensar como o uso das tecnologias pode contribuir para que haja uma inovação pedagógica, em sala de aula, Na aprendizagem da matemática. Para responder esta questão passaremos pelos teremos como objetivos: Justificar a importância da tecnologia da informação e comunicação para a aprendizagem da matemática; Apontar como o uso das tecnologias pode contribuir para a inovação pedagógica na aprendizagem da matemática; Verificar como as novas metodologias podem favorecer a inovação pedagógica na aprendizagem matemática.

1. A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.

Para uma caracterização eficiente dos novos ajustes em educação, faz-se necessário o aprofundamento das nossas concepções em relação à observação dos novos cenários, nacionais e mundiais, que sinalizam as significativas mudanças organizacionais, tecnológicas, econômicas, culturais e sociais no ensino. Pois, a escola atual está encontrando algumas dificuldades em alinhar os conteúdos que são ministrados nas aulas e a conexão dos mesmos com as vivências dos educandos. Como descreve Morin (2006), sobre o cenário educacional vigente:

As disciplinas como estão estruturadas só servem para isolar os objetos do seu meio e isolar partes de um todo. Eliminam a desordem e as contradições existentes, para dar uma falsa sensação de arrumação. A educação deveria romper com isso mostrando as correlações entre os saberes, a complexidade da vida e dos problemas que hoje existem. Caso contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro. (REVISTA NOVA ESCOLA, MORIN, 2006).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Para tanto, o professor terá que ser em sala de aula um agente provocador no planejamento, na elaboração e no acompanhamento da realização das suas atividades e como elas estão apoiadas com o uso da tecnologia para que os desafios apresentados em sala de aula, pautados em situações-problemas, ou modelagem, ou resolução de problemas possam contribuir para aprimorar as competências almejadas, sejam elas intelectuais, emocionais, pessoais ou comunicacionais.

Nesse contexto, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), traz para o ambiente escolar e para a sociedade contribuições que podem proporcionar meios para que o estudante tenha a liberdade de interagir com mais amplitude e facilidade o conhecimento abordado na sala de aula. Pois, As escolas com mais recursos tecnológicos podem fazer uma conexão mais efetiva entre a sala de aula, o externo do muro da escola, e os espaços virtuais de aprendizagem, por meio do desenvolvimento de projetos com caráter interdisciplinar.

Para a uns as TIC tem a probabilidade de transformar e determinar melhorias na educação, mas deve-se analisar que há muitos problemas ainda agregados à incorporação de tecnologias nas escolas. É um desafio para todos, sejam os professores, os estudantes e para a equipe técnica. Para Imbérnom (2010, p.36):

Para que o uso das TIC signifique uma transformação educativa que se transforme em melhora, muitas coisas terão que mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola atual. Mas outras tantas escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da direção da escola, da administração e da própria sociedade.

Uma discussão que faz jus a ênfase quando se fala a respeito das tecnologias no ensino e a razão pela qual devemos fazer uso delas nas escolas pelos discentes. Um dos contextos para a inclusão das TIC na Educação que defende o estilo dos recursos dos tecnológicos na escola para qualificar os estudantes diante do mercado de trabalho. Sem dúvida é um fato admirável para nossa sociedade onde vivemos, visto que no mercado do trabalho estão fazendo substituição na mão-de-obra trocando pessoas por computadores, portanto necessita-se que os estudantes tenham conhecimento para manusear as ferramenta e torna-los os aptos para assumir as novas funções, toda via entretanto, não deve ser o a razão central, pois o sentido da escola é muito mais amplo em relação ao conhecimento no geral de todo os conteúdo programado na sua base curricular e áreas afins.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A utilização da TIC na sala de aula é formidável, pois, o mundo está intimamente ligado a tecnologia, e o uso do celular, do computador e de softwares dentro do ambiente escolar vêm se tornando cada vez mais imprescindível, e sem dúvida, o domínio e a intimidade com esses recursos serão necessários para atualizar a escola em face ao mundo atual, visto que já é uma realidade por todos nós vivida. Vejamos o que nos diz Moraes (2020)⁵:

Percebemos que a problemática maior estava na forma de apropriação da tecnologia pela escola, nos modelos pedagógicos utilizados e que apesar de incorporarem características que os livros não possuem, continuavam perpetuando o velho ensino, “otimizando o péssimo”, a partir de uma nova versão tecnológica visualmente mais bonita e agradável, mas política e pedagogicamente vazia. Desde o início de nossos trabalhos, observávamos que a maioria das propostas de uso das tecnologias na educação se apoiava numa visão tradicionalista, na separatividade entre sujeito e objeto do conhecimento e, conseqüentemente, na fragmentação das práticas pedagógicas.

As tecnologias atuam de forma complementar a metodologias adotadas pelo professor em sala de aula para que os estudantes possam ser produtores dos seus conhecimentos e as mesmas possam ser facilitadoras da aprendizagem e de modo mais agradável e proveitosa.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – (BRASIL, 1998, p. 140) comungam também do compartilhamento da mesma ideia almejando o desejo da inovações aconteça a tecnologia contribuirá para o favorecimento do ambiente educacional, proporcionado a construção da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação nas aulas de Matemática, atribuindo criatividade por parte de discente e docente. desse modo, a acomodação dos aparelhos de informática, de TVs, dentre outros mecanismos que são utilizados na escola, bem como, o ingresso à internet, por modismo, não garante um ensino qualidade. Pode ser apenas uma ilusão de ótica, e pode continuar camuflando práticas inovadas quando o que realmente acontece é o tradicionalismo.

As TICs trouxeram uma grande mudança nos hábitos comportamentais, não apenas nas escolas, por serem empregadas em diferentes momentos e em vários ramos de atividades, como por exemplo, no método de automação nas indústrias, em gerenciamentos e publicidades no comércio. Se tratando de informação e comunicação, as possibilidades tecnológicas apareceram como uma realidade da era moderna, um recurso facilitador na educação para a realizações de múltiplas tarefas em todas as

⁵ Moraes, Maria Cândida. **O Paradigma Educacional Emergente**. Disponível em: http://www.ub.edu/sentipensar/pdf/candida/paradigma_emergente.pdf. Acessado em: 12 Jan. 2020.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

dimensões, de interdisciplinar e em determinados momentos transdisciplinar. Assim sendo, são essas contextualizações no ensino e aprendizagem de Matemática, soluções inovadoras e novas abordagens é que devem fundamentar os cursos de formação de professores. (ALTOÉ; FUGIMOTO apud VALENTE, 1999, p.19).

Para Imbérnom (2010, p.36):

Para que o uso das TIC signifique uma transformação educativa que se transforme em melhora, muitas coisas terão que mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola atual. Mas outras tantas escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da direção da escola, da administração e da própria sociedade.

Mas, vale salientar que apenas introduzir as TIC sem atrelar aos conhecimentos e as novas abordagens podem corroborar para o fortalecimento de comportamentos tradicionais com uma roupagem diferenciada. As tecnologias da Informação podem acender novas possibilidades na formação do professor, e ajudar a promover uma nova presença metodológica aplicada em sala de aula, gerando uma conexão mais próxima entre pares: estudantes e estudantes, e, professores e estudantes.

Permitindo assim, um melhor desempenho na aprendizagem e na aquisição de novos conhecimentos, atualizando a escola e fomentando o aparecimento de um ambiente privilegiado de interação social e o principal meio de educação formal, contando com novas práticas pedagógicas e com a interação com os demais espaços de conhecimento hoje existentes, para incorporar os recursos tecnológicos e as mais diferentes formas de comunicações. Borba e Penteadó (2010), apontam que o professor deve identificar qual a mídia mais adequada para ser utilizada em uma atividade, que será realizada em sala de aula, afim de atender os seus objetivos. Construindo alternativas que possam gerar mais situações de aprendizagens e relacionando as construções de conhecimentos de modo amplo, contextualizado e atual para que possa ser gerado uma aprendizagem significativa. Deste modo, relacionando tais tecnologias à aprendizagem matemática, pode gerar uma nova oferta de aprendizagem ao estudante, inclusive, de ver a disciplina como um desafio a ser alcançado e afastando assim o pavor que culturalmente foi criado em torno da compreensão do saber matematicamente.

2. O USO DAS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA EM SALA DE AULA.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Vários autores, dentre eles Borba e Penteadó (2010), ressaltam que vale destacar a importância de se ter nas escolas à inserção das tecnologias educacionais digitais, no sentido de proporcionar o conhecimento tecnológico aos educandos. A união da aprendizagem ativa e híbrida com as tecnologias move é importante para desenhar novos modelos interessantes de ensinar e aprender.

A aprendizagem ativa enfatiza o estudante a desempenhar o papel de protagonista no processo ensinar e aprender, tendo, sob a orientação do professor, sua inserção direta, reflexiva e participativa em todas as etapas do procedimento, desenhando, conhecendo e criando seus próprios passos; já a aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e o compartilhamento de espaços, atividades, materiais, tempos, técnicas e tecnologias que arrumam esse procedimento ativo. O ensino híbrido hoje vem carregado com uma intercessão tecnológica muito forte, ou seja, o físico-digital-móvel, realidade física e adicionada, que trazem inúmeras possibilidades de acordos, arranjos, itinerários e atividades.

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino *online*, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência. (CHRISTENSEN, HORN & STAKER, 2013, p.7).

É de fundamental importante ultrapassar metodologias sem flexibilidade, métodos ou práticas que deixam o docente no centro da aprendizagem e torna o aluno um agente passivo no processo (VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017).

Os estudantes reclamam das aulas rotineiras, pouco dinâmicas e da falta de participação (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). Não se podem ignorar as mudanças tecnológicas que avança gradativamente, dia a dia, tomando espaço em toda sociedade. Por isso, as atitudes do professor e do aluno necessitam de mudanças urgentes. Perante o avanço, nasceu o Ensino Híbrido, também conhecido como *blended learning*, que vem com a proposta de contribuir para melhorar a relação discente e docente no ensino. Esse método de ensino é estimado pelos pesquisadores como um grande transformador da educação, e é uma tendência na educação bem atual. Ele combina os fundamentais elementos do espaço de aprendizagem online com os do presencial, valorizando cada parte desses espaços o que eles têm de melhor.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

O modelo proposto pelo ensino Híbrido indica alguns aplicativos usados por professores aponta um melhor do desempenho dos estudantes. São modelos separados em dois grupos: os sustentados e os disruptivos. Os tipos de modelos são *Rotação por Estações*, *Laboratório Rotacional*, *Sala de Aula Invertida* e *Rotação Individual* são avaliadas com sustentados. Esses são os modelos usados com mais frequência pelas instituições, por agrupar as principais características da sala de aula presencial por fazer TIC e o uso do ensino online.

Porém o modelo *Flex*, *A La Carte* e *Virtual Enriquecido* No modelo flex: os discentes têm uma ficha com temas a seguir, com destaque no ensino online. O compasso de cada um é diferenciado e o docente fica a disposição do estudante para ajudar a resolver os equívocos. Respeitando os disruptivo, o exemplo que propõe uma organização de escola ainda incomum no Brasil.

Modelo à lá carte: nesse modelo a responsabilidade é do aluno para a organização do seu tempo para estudar, baseando-se com objetivos gerais desejados a alcançar. Para isso, tem a contribuição do docente. A aprendizagem, que poderá acontecer na ocasião e ambiente mais adaptado, é personalizada e possivelmente terá um curso ofertado online.

Modelo virtual enriquecido: Nessa logica o conhecimento, realizado por toda a escola, se faz necessário que o tempo seja dividido entre aprendizagem online e presencial, com tudo ela admite que o discente se proporcione no espaço físico da escola semanalmente. Igualmente como o modelo à lá carte, ele é considerado disruptivo, quando propõe uma organização escolar fundamental incomum no Brasil.

São considerados disruptivos por quebrarem a pratica do ensino tradicionalista que muitos docentes insiste em não deixar de fazer uso, embora que esse modelo não é de fácil aplicação no nosso sistema de educação. Faz-se necessário que o professor tenha conhecimento das diversas praticas da utilizar o Ensino Híbrido, para que escolha do modelo mais adequado para a atividade que deseja propor seja a melhor possível.

Outro modelo de inovação pedagógica é a sala de aula invertida, que é conhecida também como *flipped classroom*, é analisada como uma grande inovação metodologia de aprendizagem. Como o próprio nome recomenda, é o procedimento de ensino pelo meio do qual a coerência da organização de uma sala de aula é de fato invertida por inteiro., esse tipo de inovação é o processo onde os discentes estudam em

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

casa o conteúdo proposto pelo docente e, na sala de aula, amplia-se o conhecimento com o compartilhamento que foi estudado com a realização de atividades diversas.

Os modelos de Ensino Híbrido procuram ampliar a autonomia do estudante que com este modelo de ensino lhe dar uma maior liberdade para observar os conteúdos com uma visão mais ampla e abrindo novos horizontes e podendo compartilhar com colegas e professores, independente de onde se encontra cada pessoa, agora eles são agentes ativos na construção colaborativa do informação. Durante o processo da realização das atividades, o docente tem possibilidade de obter dados individualizados relacionados ao desempenho dos estudantes e indicar atividades adaptadas às suas necessidades.

Acreditamos que os professores das escolas, sejam elas públicas ou privadas, podem fazer uso do ensino híbrido durante suas aulas, fazendo o aluno a dialogar com tudo o que está a sua volta, a organizar visitas e pesquisas virtuais, desenvolver atividades e projetos que possam contribuir para o desenvolvimento de toda a comunidade escolar, tornando o ensino disciplinar mais lúdico, próximo do mundo real, e compreensível nos seus múltiplos conceitos, levando a uma troca intensa, rica e continuada.

O aspecto lúdico é fundamental, você não pode esperar que alguém, muito menos uma criança, fique atenta a algo chato. “Então, é muito importante conseguir trazer o lado lúdico para o processo de ensino e conectar com algo que faça sentido com as experiências adequadas a cada faixa etária.” (VIANA, 2020)⁶

Existe uma afinidade e uma ligação entre jogo lúdico e o processo de ensino aprendizagem nos conteúdos escolares uma solução usada no desempenho do ensino e nas necessidades do aprendizado dos discentes.

Baseando-se no desenvolvimento dos estudantes na utilização de jogos aplicado em sala de aula permitindo que criança vivencie um aprendizado com experiências lógica e com raciocínio admitindo atividades com comportamento físicos e mentais que beneficiam a relação estimulando a afetivas, linguística, cognitivas e sociais. É através da diversão, da brincadeira, dos jogos, e é por meio dele que o discente aprende e se

⁶ VIANA, M. **O futuro será daqueles que sabem matemática para se integrar no processo de revolução digital** <https://valdivinodesousa.jusbrasil.com.br/noticias>.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

desenvolve, para um melhor desenvolvimento em matemática, tornando-se mais atrativo e agradável, divertido e atraente despertando o interesse dos estudantes e dos envolvidos, professores/alunos.

O lúdico é um ótimo aliado na sala de aula, ele traz uma grande oportunidade para o mundo educacional, pois resguarda o processo de ensino aprendizagem, é uma estratégia que vem quebrar os obstáculos e acabar com complexos das estudantes com afinidade ao aprendizado de matemática, deixando a sala escolar mais atraente, agradável e amigável.

O lúdico colabora com o docente no aprendizado dos estudantes contribuindo na aplicação das questões e nas regras que torneia o sistema de ensino. Esse processo com aulas diferenciadas deve gerar uma satisfação em ambas as partes, professor e aluno não terá bom resultado se a satisfação for apenas do professor o interesse da parte estudante é fundamental, o docente deve buscar cada vez mais táticas, com o intuito de atrair a atenção do estudante para que ele tenha o interesse de estimular o seu próprio raciocínio, e ir ao alcance de novos conhecimentos de novas oportunidades de aprender e saber fazer desenvolver e descubra o sentido no que está sendo aplicado pelo educador.

Os jogos lúdicos aplicado na sala de aula precisam tornar-se corriqueiros como outro recurso didático qualquer no procedimento educacional, especialmente nas séries iniciais do ensino fundamental, pois é indispensável para um bom desempenho do trabalho pedagógico e um bom desenvolvimento do discente.

Diante, do ensino de matemática com o lúdico, baseando-se especialmente nas séries iniciais, valorizando o reforço subsidiando nas aulas de matemática, baseando-se na distanciar dos estudantes e no bloqueio que trazem dentro de se pela disciplina onde jugam-se incapaz de aprender, desta forma consegue-se atrair a atenção do estudante continuando atento pela aula, sem que fiquem exausto, cansado, saturado, estressados e nem tediado, para que ele tenha uma maior permanência em sala de aula e o docente sinta também satisfação e motivação no que esta sendo executado com os estudante pelo próprio educador. Teotonia (2019, p. 4), afirma:

Que a educação possa ser útil na resolução de problemas do dia a dia. Que torne o discente em um ser apto a *aprender a aprender*, a resolver situações onde o pensamento seja o instrumento de valor maior para a consolidação de novas aprendizagens, sem fragmentação, mas utilizando todas as conjunturas

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

adquiridas na escola e na vida para transformar a própria vida individual e em grupo.

Para o docente, o importante não é só buscar e garantia de universalização do acesso à educação, mais também, buscar qualidade e o desejo dos estudantes aprender e saber a importância de esta sempre buscando o que para eles é novo, garantir acesso a escola ao discente é primordial, pois se faz necessário que a criança, o jovem esteja devidamente matriculado nas escolas, porém o estímulo para que continue na escola e assim poder prover do conhecimento.

Neste começo de um novo milênio, a educação apresenta-se numa dupla encruzilhada: de um lado, o desempenho do sistema escolar não tem dado conta da universalização da educação básica de qualidade; de outro, as novas matrizes teóricas não apresentam ainda a consistência global necessária para indicar caminhos realmente seguros numa época de profundas e rápidas transformações. (GADOTTI, 2000, p.6).

Portanto, faz-se necessário a importância da inovação pedagógica em nosso ambiente escolar, para continuarmos avançando e fazer com que nossos estudantes tenham gosto pelo aprender e mudem a sua concepção ao olhar a matemática, e não simplesmente dizer: *eu não gosto de matemática!* “Engana quem acha que a Matemática só é números, fórmulas e equações complexas”. (VIANA, 2020). E na realidade a questão não é o não gostar da matemática, mas sim, não saber resolver, pois é quase impossível gostar daquilo que você não conhece ou não sabe resolver, seja por falta de conhecimentos adquiridos ou por não ter chegado a etapa que dará subsídio para ter conhecimento e resolver.

Confrontar gerações é muito complicado do que pensarmos, antigamente as gerações eram compostas a cada 25 anos, no entanto atualmente um quarto de século é praticamente um século. Os eventos, a afinidade familiar, o trabalho, modifica cada vez mais veloz. Porém, o que não acontece, é a velocidade do pensamento das pessoas, da mentalidade dos colegas de trabalho.

Essa nova classificação sugere absolutamente a forma de como as novas pessoas agem e usam produtos e serviços. Estas imagens chocam diretamente nos empreendimentos, mas não apenas no comércio mais nas experiências do ambiente de trabalho entre cada uma das gerações, havendo uma troca de experiência os mais velhos aprendem com os mais novos (se recusar e termina gerando conflito no escritório), o

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

acontecimento relacionado a conflitos e resolução de problemas hoje, acontece cada vez menos e em intervalos de tempo cada vez menor, por que os jovens resolverem rapidamente procurarem o modo mais fácil e eficaz de ser resolvido.

Assim, necessitamos de uma educação integral transdisciplinar nutrida por novas visões conceituais capazes de promoverem um pensamento que não mais fragmente, reduza ou dissocie a realidade. Uma nova proposta educacional que evite a dissonância cognitivo afetiva, capaz de integrar pensamento e sentimento, educação e vida, teoria e prática docente. Uma educação que resgate o diálogo entre os elementos integrantes do triângulo da vida, constituído pelas relações indivíduo sociedade/natureza; que resgate e valorize a vida no seu sentido mais amplo e, em especial, a reconheça nos ambientes de ensino e aprendizagem, percebendo-a como obra sempre aberta que se autoeco-organiza sempre que necessário. (MORAES, 2015, p. 27-28).

Indagar e transcorre pela captação da vivencia complicada que norteia a educação e que novas formas de pensar faz-se necessárias para seguir e contestar às exigências que vão aparecendo em nosso meio. Deve-se investigar o indivíduo que está em constante crescimento, embora que o seu subsídios escolar, exija uma expectativa multirreferencial e multidimensional em sua dificuldade de análise. Dessa forma, uma instrução é passada pelos princípios da transdisciplinaridade, pois, ela é aquela que admira a partir da coerência de terceiro a compressão, por isso, a informação fragmentada dificulta o entendimento claro e objetivo em sua totalidade. Nessa inovação da pratica, que joga-se que a observante afeta e é afetado pelo observado, desta logica o ensino e a aprendizagem se encontram na mesma contextualização da influência mútua entre professor e aluno, isso nos conduz a inserir os dois aspectos em níveis de total seriedade: como se ensina e como se aprende.

Dentro de uma nova visão podendo ser considerada uma pesquisa com o objetivo de ordenar criatividade numa visão integral, faz-se necessário um ensino transdisciplinar alimentado por novidade de visualizações conceituais capazes de realizar pensamento sem rupturas, que dissocie de uma realidade.

O processo educacional do passado, já não nos impulsiona a ser eficiente, na medida em que a sociedade desenvolveu-se o tradicionalismo perdeu a força do desenvolvimento pelo fato de a sociedade não ter mais apenas o antigo para atuar, dessa forma faz-se necessário o avanço, a sociedade que tornando-se autônoma com consecutivas informações acumuladas sem emprego bem adaptado, por não ser mais atrativo as necessidades modernas.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Contudo, verificou-se a necessidade de se rever a prática de ensino e aprendizagem. A educação escolar deve dar subsídio ao estudante para que ele possa formar suas próprias práticas e desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo, o docente deve contribuir para a formação do sujeito que deve ser capaz construir sua própria história, o seu conhecimento como a colaboração do docente, criatividade e criticidade, promovendo o livre-arbítrio para intervir e transformar, tornando-se protagonista da sua aprendizagem.

Assim, percebemos que a necessidade de realizar uma educação atualizada, dinâmica e fomentadora da autonomia e do protagonismo, na resolução de problemas reais e na consolidação da aprendizagem em diversos ambientes se faz mais que atual. Teotonia (2019, p. 33) :

A Inovação Pedagógica pressupõe um desligamento com as formas habituais de desenvolver o conhecimento, pois está diretamente ligada à aprendizagem e distanciada do ensino, tirando do foco o professor e colocando como centro o educando, caminhando para uma aprendizagem com autonomia e significado, de forma que o aprendiz constrói o conhecimento e se emancipa da dependência do professor.

Devido a grande evolução da sociedade faz-se necessidade a inovação pedagógica para a melhor compreender a didática e o objetivo geral para encontrar os novos meios educacionais, pouco importa como será realizado o método de inovação é executado, ha necessidade de fazer modificações no sistema educacional, de modo pratico, organizada e planejada, para que tenhamos resultados expressivos. A função do professor é de orientador e de fazer a ligação do estudante com a aprendizagem no desenvolvimento de conhecimento.

No entanto, há uma necessidade de ser reelaborada a cultura escolar, para começar a fazer uso das tecnologias digitais e termos realmente bons resultados no ensino. Podendo ser utilizado na evolução dos estudantes e acompanhar o desenvolvimento individual de cada um deles, observando os pontos fortes e fracos de cada discente.

Muitos profissionais da área de educação compartilham da mesma ideia, esse pode ser um dos motivos do crescimento da inovação pedagógica, embora o resultado não seja visível, o fato pode ocorrer por não ser conectada ao processo pedagógico

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

propriamente dito, que está ligado a aprendizagem, e que o objetivo conclusivo da educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, é possível perceber que há uma necessidade de incluir o aluno no cenário das TIC, pois o mundo globalizado está exigindo que cada vez mais isso aconteça. E para que a aprendizagem matemática possa ocorrer de maneira mais dinâmica, é preciso alinhar as práticas pedagógicas com as situações que envolvem a inovação tecnológica, para que isso ocorra é importante que o professor seja uma pessoa dinâmica e descubra junto ao estudante novas práticas e que, principalmente, venha minimizar o medo e as frustrações que o mesmo apresenta nas aulas de matemática.

É preciso que o docente tenha consciência de que está vivendo uma nova era e que os discentes de hoje não iram conseguir acompanhar no mesmo o ritmo de aula com os discentes de ontem, pois eles nasceram em um mundo evoluído e que cresce gradativamente, o estudante precisa acompanhar este novo universo da mesma forma que o docente, evitando que caminhem diferentes.

Baseando-se no contexto social onde nossas escolas estão implantadas, e nas tecnologias da informação e comunicação, que mudam expressivamente o modo como os indivíduos se comunicam, interagem e o modo como às mensagens são enviadas e processadas, nessa realidade, faz-se necessário que o docente esteja *interligado*, estudando firmemente sobre processos de aprendizagens que estejam em verdadeira harmonia com essa realidade. Para que os docentes possam contribuir na formação do discente e assim aprender ter responsabilidade com o uso da informação, que embora seja muito importante e valioso, é também muito perigoso, quando não temos o cuidado necessário para fazer uso das tecnologias, aplicativos, dentre outros. Com o auxílio do professor e agindo com prudência, o conhecimento poder emergir diante das tecnologias e assim intensificar o processo de aprender matematicamente utilizando por meios das tecnologias, metodologias que podem contribuir para o processo de tornar o estudante um protagonista da própria aprendizagem e participante ativo do processo de Inovação Pedagógica.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, T. **Inovação Pedagógica**: uma abordagem que está mostrando como transformar a aprendizagem na educação superior. Disponível em: <https://thiagoalmeida.co/inoa%C3%A7%C3%A3o-pedag%C3%B3gica-uma-abordagem-que-est%C3%A1-mostrando-como-transformar-a-aprendizagem-na-educ%C3%A7%C3%A3o-2c8543b46a71>. Acessado em: 06 jan. 2020.

ALTOÉ, A. **Aspecto Histórico da Formação de Professores para o Uso do Computador na Educação**. 2005. Disponível em: < http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario7/TRABALHOS/A/Anair%20Altoe.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2020.

ALTOÉ, A.; F. S. M. A. **Computador na educação e os desafios educacionais**. IX Congresso Nacional de Educação- EDUCERE. III Encontro Brasileiro de Psicopedagogia. 26 a 29 de outubro de 2009. PUCPR. Disponível em :. Acesso em 21 nov. 2016.

ALVARENGA, D.; FRANCO, S. R. **Uso de Mídias Tecnológicas na Educação Matemática**. X Congresso Nacional de Educação- Educere. Pontifícia universidade católica do paraná – Curitiba 7 a 10 de novembro de 2011. Disponível em : Acesso em 10 jan. 2020.

BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. **Informática e Educação Matemática**. 4.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.104 p.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental**. Brasília: MEC/SEF, 1998. 174p. CHRISTENSEN, HORN & STAKER, 2013, p.7

BRASIL ESCOLA. **Protagonismo Discente**: uma prática desafiadora e inovadora na educação básica. Disponível em: <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/protagonismo-discente-pratica-desafiadora-inovadora-educacao-basica.htm>. Acessado em: 06 jan. 2020.

DIESEL, A.; BALDEZ, A.; MARTINS, S. **Os princípios das metodologias ativas de ensino**: uma abordagem teórica. *Thema*, Lajeado, v. 14, n. 1, p. 268-288, 2017. Disponível em: <http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/viewFile/404/295>. Acesso em: 17 jan. 2020.

GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 2000.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

IMBERNÓN, F. **Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza**. 7. Ed. São Paulo: Cortez, 2010.

VALENTE, J. A. **Informática na Educação no Brasil: Análise e Contextualização Histórica**. In: O computador na sociedade do conhecimento. Campinas, SP: UNICAMP/NIED, 1999. p.1-28.

_____. **Blended Learning e as Mudanças no Ensino Superior: a Proposta da Sala de Aula Invertida**. *Educação a Distância*, Curitiba, Edição Especial, n. 4, p. 79-97. 2014. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40602014000800079&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 27 dez. 2020.

VIANA, M. **O futuro será daqueles que sabem matemática para se integrar no processo de revolução digital**. Disponível em: <https://valdivinodesousa.jusbrasil.com.br/noticias>. Acessado em: 23 dez. 2019.

MORAES, M. C. **O Paradigma Educacional Emergente**. Disponível em: http://www.ub.edu/sentipensar/pdf/candida/paradigma_emergente.pdf. Acessado em: 12 Jan. 2020.

_____. **Transdisciplinaridade, Criatividade e Educação : Fundamentos Ontológicos e Epistemológicos**. Colaboração de Juan Miguel Batalloso. Campinas, São Paulo: Papyrus Editora, 2015.

MORIN, E. **A escola mata a curiosidade**. Revista Nova Escola, ed. 168, out./2006. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/escola-mata-curiosidade-425244.shtml>. Acesso em: 09 jan. 2020.

PAPERT, S. **A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática**. Trad. Sandra Costa. Ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2008.

TEOTONIA, J. **Escola Projeto Âncora: uma ponte para inovação pedagógica no Brasil**. 1ª. Ed., Curitiba: Appris, 2019.

_____. **Caleidoscópio Pedagógico, Diferentes olhares: Práticas, Concepções e Educação Inovadora**. Org. Antonio Marcos Foureaux Costa, Dayvison Bandeira de Moura. (45-66). São Paulo: 1ª. ed.: Chiado Editora Edição, 2019.

_____. **Desafios Da Formação Docente – A construção da autonomia e da democracia para o desenvolvimento de Comunidades de Aprendizagem**. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1Hh0whEi-w30md7wLiDq0CxBhKi5D2Virz/view>. Acessado em: 19 jan. 2020.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

REVISTA NOVA ESCOLA. **Ensino híbrido:** palavras que fazem a diferença.
<https://novaescola.org.br/conteudo/14380/ensino-hibrido-palavras-que-fazem-a-diferenca>. 04 jan. de 2020.